

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.22

ДЯТЛОВА Ю. В.
ЛИЗУНОВА О. М.
ДЯТЛОВА В. В.

Фінансові інструменти системи управління непрямими податками: європейський досвід як інтеграційний орієнтир для новітньої моделі

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні положення щодо управління непрямими податками, науково–практичні рекомендації з формування моделі податку на додану вартість на засадах досвіду країн–членів ЄС.

Метою дослідження є науково–прикладне обґрунтування моделі податку на додану вартість як фінансового інструменту системи непрямого оподаткування на засадах досвіду європейських країн як інтеграційного орієнтиру для України.

Методи дослідження. В процесі написання статті було використано методи: абстрактно–логічний, розрахунковий, систематизації, порівняння, узагальнення.

Результати роботи. Обґрунтовано актуальність реформування податкової системи України на засадах євроінтеграційних прагнень. Показано, що в законодавчо прийнятій європейській моделі системи адміністрування ПДВ визначено поріг ставки – не менше 15%. У країнах–членах ЄС ставка становить 17–27%, 11 країнами обрано ставку 20–21%, в Україні – 20%. У новій моделі запропоновано її зниження до 10%. Для побудови нової моделі оподаткування ПДВ в Україні запропоновано враховувати не тільки ставку податку, але й структуру податкових надходжень і частку їх у ВВП. Здійснено групування країн щодо структури податків з градацією в 5% як суттєвої різниці між країнами, виходячи з європейської бази офіційних даних. Встановлено переважаючі значення часток податкових надходжень, в тому числі ПДВ, за країнами ЄС. Зроблена пропозиція щодо подальшого обґрунтування зниження ставки оподаткування ПДВ.

Галузь застосування результатів. Фінансовий менеджмент, фінансові інструменти системи оподаткування, управління непрямими податками, моделювання ефективного податку на додану вартість.

Висновки. На засадах аналізу податкових надходжень в ЄС як загальних, так і непрямих податків, зокрема ПДВ, запропоновано враховувати як значення ставок, так і структуру надходжень і частку їх у ВВП в країнах–членах для побудови нової моделі оподаткування ПДВ в Україні.

Ключові слова: фінансові інструменти, система управління непрямими податками, податок на додану вартість, новітня модель, інтеграційний орієнтир.

DIATLOVA Yu. V.
LYZUNOVA O. M.
DIATLOVA V. V.

Financial instruments of the indirect tax management system: European experience as an integration landmark for the latest model

The subject of the study is theoretical and applied provisions on the indirect taxes management, scientific and practical recommendations for the formation of a value-added tax model based on the experience of EU member states.

The purpose of the study is the scientific and applied substantiation of the value-added tax model as a financial instrument of the indirect taxation system based on the experience of European countries as an integration landmark for Ukraine.

Research methods. In the process of writing the article, the following methods were used: abstract-logical, calculation, systematization, comparison, generalization.

Results of work. The urgency of Ukraine reforming the tax system on the basis of European integration aspirations is substantiated. It is shown that in the legislatively adopted European model of the VAT administration system, a rate threshold of at least 15% is defined. In EU member states, the rate is 17–27%, 11 countries have chosen a rate of 20–21%, in Ukraine – 20%. In the new model, it is proposed to reduce it to 10%. To build a new model of VAT taxation in Ukraine, it is proposed to take into account not only the tax rate, but also the structure of tax revenues and their share in GDP. The grouping of countries with regard to the structure of taxes was carried out with a gradation of 5% as a significant difference between countries, based on the European database of official data. Prevailing values of tax revenues shares, including VAT, by EU countries have been established. A proposal was made regarding the further justification of the VAT tax rate reduction.

Scope of the results application. Financial management, financial instruments of the taxation system, management of indirect taxes, modeling of effective value added tax.

Conclusions. On the basis of the analysis of tax revenues in the EU, both general and indirect taxes, in particular VAT, it is proposed to take into account both the value of rates and the structure of revenues and their share in GDP in the member countries for the construction of a new model of VAT taxation in Ukraine.

Key words: financial instruments, indirect tax management system, value added tax, latest model, integration landmark.

Постановка проблеми. В Україні вкотре розпочато доволі складний процес реформування податкової системи. Пакет змін щодо фінансових інструментів, запропонований у вересні 2022 року, базується на новій моделі, в якій передбачено однакову ставку податку в 10% на доходи фізичних осіб, прибуток підприємств і додану вартість. Ці податки є загальнодержавними обов'язковими платежами. Перші два фінансові інструменти відносяться до прямих податків, податок на додану вартість – до непрямих.

Згідно постулатам традиційної економічної теорії, фінансові інструменти оподаткування стимулюють економічне зростання та викривляють уявлення про їх використання з метою стабіліза-

ції. Сучасна західна економічна думка базується на принципі: податків збирати стільки, скільки необхідно для функціонування державних інститутів. В основі цієї думки – оптимізувати доходи й видатки бюджетів усіх рівнів, щоб не переобтяжувати населення й суб'єктів господарювання. Європейські країни декларують саме такий підхід, який може бути використаний в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичне підґрунтя оподаткування та проблеми формування моделей податкових систем на практиці досить ґрунтовно висвітлено в працях таких вчених, як В. Андрущенко, І. Благун, Л. Біла, Т. Волинець, А. Гречко Л. Демиденко, Ю. Козак, В. Козаченко, А. Крисоватий, Л. Лисак, П. Мель-

ник та інші. Визнаючи значний доробок фундаторів наукових теорій і сучасних науковців, слід визнати нагальну потребу в обґрунтуванні підходів до моделі непрямого оподаткування для реформування податкових інструментів, націленого на збалансування державних фінансів та забезпечення соціальної стабільності у фінансовому механізмі управління соціально-економічним розвитком України. Доречним з цією метою може стати досвід країн-членів Європейського Союзу, враховуючи обов'язковість відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виконання зобов'язань України щодо гармонізації норм і положень вітчизняного податкового законодавства з Європейськими Директивами.

Метою дослідження є науково-прикладне обґрунтування моделі податку на додану вартість як фінансового інструменту системи непрямого оподаткування на засадах досвіду європейських країн як інтеграційного орієнтиру для України.

Результати дослідження. Важливість оподаткування обґрунтовується його основоположною роллю у створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку країни. У системі управління оподаткуванням через механізм здійснюється цілеспрямований вплив на відносини щодо розподілу внутрішнього валового продукту (ВВП) з метою формування централізованого грошового фонду держави фінансовими інструментами оподаткування. Саме ефективний механізм оподаткування забезпечує своєчасне і в повному обсязі виконання державного бюджету щодо податкових надходжень, фінансування за рахунок цих коштів виконання певних завдань.

Системи управління оподаткуванням, використовуваний механізм і модель досліджували на різних рівнях: глобальному – щодо впливу світових тенденцій регулювання, реформування, міжнародного податкового планування [1], міжнародному – щодо порівняльного аналізу податкових систем різних країн [2], національному – щодо розвитку в контексті інтеграційних процесів [3], регіональному – щодо моделювання фінансової безпеки з урахуванням міграційних ризиків [4]. Податкову систему в Україні досліджували в ракурсі особливостей процесу, проблем і перспектив розвитку податкового адміністрування [5], теоретичного і методологічного підґрунтя для розв'язання практичних завдань, існуючих у системі [6].

В останні роки увагу в дослідженнях акцентовано на непрямому оподаткуванні, зокрема теоретичному розгляді процесу гармонізації з вимогами податкового права ЄС [7], новітніх тенденціях розвитку системи та підвищення ефективності її функціонування [8]. Питання інтеграційних процесів і відповідні тенденції в змінах податкового кодексу обумовлені нагальною практичною потребою розроблення та обґрунтування положень законодавства як країни, що претендує на членство в ЄС. Угодою про асоціацію між Україною та ЄС визначено необхідність гармонізації податку на додану вартість (ПДВ) та акцизних тарифів. Проведений незалежною агенцією аналіз положень українських законодавчих актів виявив незначні їх невідповідності з Директивою 2006/112/ЄС про оподаткування податком на додану вартість [9].

Однак суттєвим є питання щодо моделі оподаткування, зокрема ПДВ у системі непрямого оподаткування. Важливість аналізу саме ПДВ обумовлена тим, що непряме оподаткування гармонізовано в правовому акті – Директиві ЄС як таке, що впливає на вільний рух товарів і надання послуг на Єдиному ринку [9], а тому потребує належної імплементації в національному законодавстві країн-членів, на відміну від прямого, яке є прерогативою кожної країни.

Відповідно положень Директиви 2006/112/ЄС із змінами, внесеними Директивою Ради ЄС 2022/890, країни-члени ЄС можуть самостійно визначати стандартну (порогову) ставку ПДВ, але не менше 15%. Зниження стандартної (порогової) ставки можливо, однак тільки до категорій товарів і послуг, вказаних в Директиві. Перелік та конкретні характеристики товарів і послуг встановлює кожна країна. Однак знижена ставка обмежена нижнім порогом – не менше 5%.

Наразі встановлено такі розміри ставок (табл. 1). Найменшу ставку встановив Люксембург, найбільшу – Угорщина, різниця становить 10%. Найбільш популярними є ставки в 20% (5 країн, у Великій Британії ставка ідентична) і 21% (6 країн-членів ЄС).

За даними 2021 року (табл. 2), частка країн-членів ЄС у загальних податках нерівнозначна. У структурі загальних податків чверть надходить від Німеччини, а разом з надходженнями від Франції та Італії – 57,3% (їх частка більше 10%). До одного відсотку в загальні податки становлять надходження від Болгарії, Естонії, Хорва-

Таблиця 1. Стандартні ставки ПДВ в країнах-членах ЄС

Ставка, %	Країна	Ставка, %	Країна
17	Люксембург	22	Італія, Словенія
18	Мальта	23	Ірландія, Польща, Португалія,
19	Німеччина, Кіпр, Румунія,	24	Греція, Фінляндія
20	Австрія, Болгарія, Словаччина, Франція, Естонія	25	Данія, Хорватія, Швеція
21	Бельгія, Іспанія, Латвія, Литва, Нідерланди, Чехія	27	Угорщина

Укладено за даними: <https://fbs-tax.com/uk/vat-in-european-union-countries/european-value-added-tax-system/>

тії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Угорщини, Мальти, Словенії та Словаччини.

У 2021 році загальні податкові надходження в ЄС становили 40,7% у внутрішньому валовому продукті (ВВП), а це більше на 0,7%, ніж у 2020 році. Це обумовлено частковим відновленням економіки після пандемії COVID-19 (майже на рубіж 2019 року), по-перше, а по друге – вказує на більші темпи зростання загальних податків, чим ВВП. Частка загальних податків у ВВП зросли за рахунок, у тому числі, непрямих податків на 0,4% (з 13,4 до 13,8%), а в їх структурі – ПДВ на 0,5% (з 6,9 до 7,4%). У період 2011–2021 роки частка непрямих податків у ВВП зросла на 0,6%, а ПДВ – на 0,5%, що свідчить про значення акцизних надходжень.

Частка податкових надходжень у ВВП значно розрізняється за країнами, різниця становить 27% (найбільша частка – 48,1% у Данії, найменша – 21,1% у Ірландії). Вважаємо, що різниця в 5% є суттєвою, що й покладено в основу групування країн. За отриманими результатами, частка податків від ВВП у 20–25% відзначена тільки в одній країні (Ірландія), 25–30% – у 2 країнах (Мальта, Румунія), 30–35% – у 5 країнах (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина), 35–40% – у 11 країнах (Чехія, Греція, Іспанія, Хорватія, Кіпр, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина), 40–45% – у 6 країнах (Бельгія, Німеччина, Італія, Австрія, Фінляндія, Швеція), 45–50% – у 2 країнах (Данія, Франція). Отже, більше за середнє значення частки податків у ВВП по країнах ЄС відзначено у 8 держав. У країнах-членах ЄС переважною є частка в 35–40% податкових надходжень від ВВП.

Загалом по країнах-членах ЄС у 2021 році частка непрямих податків у податковому надходженні становила 34% (табл. 2). Налічується всього 3 країни з часткою більше, ніж 50% (Швеція, Угор-

щина, Хорватія). Найменшою за 30% є частка непрямих податків у податковому надходженні тільки в одній країні (Німеччині). Частку в 30–35% відзначено в 12 країнах (Бельгія, Чехія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Словенія, Словаччина, Фінляндія), 35–40% – в 4 країнах (Франція, Кіпр, Литва, Мальта), 40–45% – в 4 країнах (Естонія, Греція, Латвія, Польща, Португалія, Румунія), 45–50% – в одній країні (Болгарія). Отже, переважною є частка непрямих податків у загальних податках – 30–35%.

Логічною є думка, що відповідно більшій частці непрямих податків у загальних, буде і більшою їх частка у ВВП. Так, серед країн-членів ЄС найбільшою є частка непрямих податків від ВВП у Швеції (більше 20%). Протиріччя відзначено по Німеччині, щодо якої при найменшій частці непрямих податків у загальних їх частка від ВВП трохи менше середнього значення, а також по Ірландії – за середнього значення частки непрямих податків у загальних їх частка від ВВП є найменшою серед країн-членів – менше 10%. Найбільш значною є група країн з часткою непрямих податків від ВВП у 10–15%, таких держав 18 (Бельгія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія). Ще у 7 країн частка непрямих податків від ВВП становить 15–20% (Болгарія, Греція, Франція, Хорватія, Угорщина, Польща, Португалія).

Стосовно ПДВ слід відзначити, що частка цього податку в непрямих становить в ЄС 52,2% і диференційована за країнами, при цьому розбіжність є значною – від 42,3 (Швеція) до 68,8% (Хорватія). На нашу думку, країни можна згрупувати з інтервалом у 5%. Частку ПДВ у непрямих податках в 40–45% відзначено в 2 країнах (Швеція, Франція), 45–50% – в 3 країнах (Бельгія, Греція, Італія), 50–55% – в 2 країнах (Люксембург,

Таблиця 2. Структура податкових надходжень країн-членів ЄС у 2021 році

Країна	Загальні податки		Непрямі податки		Податок на додану вартість		
	частка по ЄС, %	% від ВВП	частка в загальних, %	% від ВВП	частка в непрямих, %	частка в загальних, %	% від ВВП
Бельгія	3,7	43,6	31,7	13,8	49,4	15,6	6,8
Болгарія	0,4	30,7	49,3	15,2	61,9	30,5	9,4
Чехія	1,4	35,9	32,6	11,7	64,8	21,1	7,6
Данія	2,7	48,1	32,3	15,5	62,7	20,3	9,7
Німеччина	25,1	41,1	27,1	11,1	64,4	17,5	7,2
Естонія	0,2	33,5	40,4	13,5	67,6	27,3	9,1
Ірландія	1,5	21,1	33,4	7,1	55,2	18,5	3,9
Греція	1,2	39,4	43,4	17,1	48,2	20,9	8,2
Іспанія	7,8	38,4	32,3	12,4	55,8	18,0	6,9
Франція	19,1	45,1	37,2	16,8	44,0	16,4	7,4
Хорватія	0,4	35,6	53,6	19,1	68,8	36,8	13,1
Італія	13,1	43,3	34,0	14,7	46,1	15,7	6,8
Кіпр	0,2	36,0	39,8	14,3	63,4	25,2	9,1
Латвія	0,2	30,4	44,9	13,6	61,5	27,6	8,4
Литва	0,3	32,2	38,1	12,3	68,2	26,0	8,4
Люксембург	0,5	38,6	31,1	12,0	50,7	15,8	6,1
Угорщина	0,9	33,9	52,4	17,8	55,8	29,2	9,9
Мальта	0,1	29,9	35,9	10,7	62,2	22,4	6,7
Нідерланди	5,6	39,7	32,2	12,8	59,3	19,1	7,6
Австрія	3,0	43,3	32,5	14,0	53,7	17,5	7,6
Польща	3,6	36,8	41,9	15,4	55,6	23,3	8,6
Португалія	1,3	35,4	43,1	15,3	58,4	25,2	8,9
Румунія	1,1	26,5	40,8	10,8	59,6	24,4	6,5
Словенія	0,3	38,2	34,9	13,3	61,9	21,6	8,2
Словаччина	0,6	35,9	34,5	12,4	61,4	21,2	7,6
Фінляндія	1,8	43,0	32,5	14,0	67,0	21,8	9,4
Швеція	3,9	42,8	50,7	21,7	42,3	21,4	9,2
ЄС-27	100,0	40,7	34,0	13,8	52,2	18,2	7,4

Укладено за даними: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/economic-analysis-taxation/data-taxation-trends_en

Австрія), 55–60% – в 7 країнах (Ірландія, Іспанія, Угорщина, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія), 60–65% – в 9 країнах (Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Кіпр, Латвія, Мальта, Словенія, Словаччина), 65–70% – у 4-х країнах (Естонія, Хорватія, Литва, Фінляндія).

За часткою ПДВ у загальних податках, яка має середнє значення 18,2% по ЄС, відзначено 9 країн з часткою в 15–20% (Бельгія, Німеччина, Ірландія, Іспанія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія), 20–25% – в 10 країнах (Чехія, Данія, Греція, Мальта, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція), 25–30% – в 6 країнах (Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Угорщина, Португалія), 30–35% – в одній країні (Болгарія), 35–40% – ще в одній (Хорватія).

За часткою ПДВ у ВВП, яка є 7,4% у середньому по ЄС, країни можна згрупувати в 3 групи теж з інтервалом 5%. За таким підходом відзначено тільки одну країну з часткою 0–5% (Ірландія), ще одну з часткою 10–15% (Хорватія), а частку 5–10% мають всі інші 25 країн.

В Україні, відповідно з законодавством, оподаткування ПДВ здійснюється за ставкою 20% (виняток становлять операції, що звільнені від оподаткування, а також операції, до яких застосовується нульова ставка). На нашу думку, запропоноване зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 10% потребує додаткового обґрунтування з точки зору змін у Директиві ЄС щодо ПДВ і встановлених там граничних порогів. При побудові нової моделі щодо ПДВ потрібно

також враховувати тренди щодо структури податкових надходжень в ЄС.

В Україні, за офіційними даними Міністерства фінансів, частка податкових надходжень у ВВП за 2011–2021 роки коливається від 25 до 28% і становила в 2021 році 26,6%, що менше, ніж в середньому по ЄС, при цьому країн з такою часткою небагато. Частка непрямих податків у загальних податкових надходженнях за 2011–2021 роки збільшувалася і в 2021 році становила 36%, що є вірно обраною тенденцією і відповідає європейському тренду. Надходження ПДВ за цей період збільшилися в 4 рази до 536,5 млрд. грн. Частка цього податку у ВВП майже стабільна і становила в 2021 році 9,8%, що відповідає встановленим у ЄС тенденціям.

Висновки

Наразі з метою реформування податкової системи України запропоновано нову модель зі ставкою податку на доходи фізичних осіб, прибуток підприємств і додану вартість у 10%. Для реалізації прагнень України щодо членства в ЄС необхідна гармонізація положень щодо оподаткування ПДВ і відповідна модель системи адміністрування з визначенням певних порогів ставки. Для країн-членів ЄС Директивою встановлено мінімальний поріг ПДВ – не менше 15%, на практиці – 17–27%. У ЄС 11 країнами обрано ставку ПДВ у 20–21%. Наразі в Україні діє ставка в 20%.

Для побудови нової моделі оподаткування ПДВ в Україні необхідно враховувати не тільки ставку податку, але й структуру податкових надходжень і частку їх в ВВП. Так, у 2021 році в ЄС загальні податкові надходження становили 40,7% у ВВП і значно розрізняються за країнами – від 48,1% до 21,1%. В основу групування країн покладено градацію в 5% як суттєву, виходячи з європейської бази офіційних даних. З використанням такого підходу встановлено, що переважною є частка загальних податків 35–40% у ВВП (є наявною в 11 країнах, а в інтервалі 30–45% – в 22-х). Частка непрямих податків у загальних податках по ЄС – 34%, при цьому здебільшого для країн її відзначено в інтервалі 30–35% (у 12 країнах, а в інтервалі 30–45% – у 20-ти). При середньому значенні по ЄС частки непрямих податків у ВВП 13,8%, переважним є 10–15% (у 18 країнах, а ще у 7 країн – 15–20%). Частка ПДВ у непрямих податках становить в ЄС 52,2%,

а в більшості країн – 55–65% (16 країн). Частка ПДВ у загальних податках має середнє значення по ЄС 18,2%, у 19 країн знаходиться в інтервалі 15–25%. Частка ПДВ у ВВП, яка є 7,4% по ЄС, у 25 країн знаходиться в інтервалі 5–10%.

На нашу думку, зниження ставки ПДВ з 20 до 10% потребує додаткового обґрунтування в частині структури податкових надходжень відповідно європейським тенденціям.

Список використаних джерел

1. Дятлова Ю. В. Механізми глобального регулювання фінансової системи Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2017. Вип. № 4–5. С. 78–83.
2. Мережко С., Ушолік Н., Лизунова О. Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних країн та України. Економіка та суспільство: Електронний журнал. 2021. Вип. № 25. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/282/270>.
3. Diatlova V., Diatlova Yu., Petryk I., Hutareva Yu., Zubro T., Tyshchenko O. Innovative development: model and evaluation method in the context of integration processes. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. Vol. 43. №. 1. P. 161–171.
4. Antypenko N., Arakelova I., Zherdetska L., Diatlova Yu., Diatlova V., Derkach Ju., Goncharenko A., Voronko-Nevidnycha T. Modeling of regional strategy of financial security management in the context of digitalization and migration risks. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2022. Vol. 38. P. 253–265.
5. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 420 с.
6. Воронкова О. М. Податковий менеджмент в Україні: особливості, проблеми, перспективи: монографія. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2012. 391 с.
7. Когут М. Г. Теоретичні аспекти гармонізації непрямого оподаткування з вимогами податкового права ЄС. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2020. № 6. Vol. 1. P. 184–187.
8. Швабій К., Чирва О. Новітні тенденції розвитку системи непрямого оподаткування в Україні. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2023. № 3 (31). С. 150–162.
9. Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. OJL 347, 11.12.2006, p. 1–118. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112>.

References

1. Diatlova Yu. V. (2017). Mekhanizmy hlobalnoho rehuliuвання finansovoi systemy Derzhava ta rehiony [Mechanisms of global regulation of the financial system State and regions]. Seriya: Ekonomika ta pidpriemnytstvo – Series: Economy and entrepreneurship, issue no. 4–5, pp. 78–83. [in Ukrainian]

2. MerezhkoS., UsholikN., Lyzunova O. (2021). Porivnialnyi analiz podatkovykh system zarubizhnykh krain ta Ukrainy [Comparative analysis of tax systems of foreign countries and Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo: Elektronnyi zhurnal – Economy and society: Electronic journal, issue no. 25 URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/282/270>. [in Ukrainian]

3. Diatlova V., Diatlova Yu., Petryk I., Hutareva Yu., Zubro T., Tyshchenko O. (2021). Innovative development: model and evaluation method in the context of integration processes. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43, no. 1, pp. 161–171.

4. Antypenko N., Arakelova I., Zherdetska L., Diatlova Yu., Diatlova V., Derkach Ju., Goncharenko A., Voronko–Nevidnycha T. (2022). Modeling of regional strategy of financial security management in the context of digitalization and migration risks. Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 38, pp. 253–265.

5. Zamaslo O. T. (2017). Podatkova systema Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia [Tax system of Ukraine: theory, methodology, practice: monograph]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka – Lviv: LNU named after Ivan Franko, 420 p. [in Ukrainian]

6. Voronkova O. M. (2012). Podatkovyi menedzhment v Ukraini: osoblyvosti, problemy, perspektyvy: monohrafiia [Tax management in Ukraine: features, problems, prospects: monograph]. Irpin: Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy – Irpin: National University of STS of Ukraine, 391 p. [in Ukrainian]

7. Kohut M. H. (2020). Teoretychni aspekty harmonizatsii nepriamoho opodatkovannia z vymohamy podatkovoho prava YeS [Theoretical aspects of harmonization of indirect taxation with the requirements of EU tax law]. Visegrad Journal on Human Rights, no. 6, vol. 1, pp. 184–187. [in Ukrainian]

8. Shvabii K., Chyrva O. (2023). Novitni tendentsii rozvytku systemy nepriamoho opodatkovannia v Ukraini [The

latest trends in the development of the indirect taxation system in Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, no. 3 (31), pp. 150–162. [in Ukrainian]

9. Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. OJ L 347, 11.12.2006, p. 1–118. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0112>.

Дані про авторів

Дятлова Юлія Володимирівна,

д. е. н., професор, професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
e-mail: yuliyadyatlova25@gmail.com

Лизунова Олена Михайлівна,

д. е. н., професор, професор кафедри управління і фінансово-економічної безпеки, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Дніпро, Україна
e-mail: helena_ins@ukr.net

Дятлова Валентина Василівна,

д. е. н., професор, професор кафедри інноватики та управління, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро, Україна
e-mail: diatlova.dsum@gmail.com

Data about the authors

Yuliia Diatlova,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Information Economy, Entrepreneurship and Finance, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
e-mail: yuliyadyatlova25@gmail.com

Olena Lyzunova,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, Luts'k, Ukraine
e-mail: e-mail: helena_ins@ukr.net

Valentyna Diatlova,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Innovation and Management, Pryazovskyi State Technical University, Dnipro, Ukraine
e-mail: diatlova.dsum@gmail.com